

Die HeFDI-Kurationsempfehlungen

Ein Schritt hin zur Harmonisierung von Datenkurationsprozessen in hessischen Forschungsdatenrepositorien

Birte Cordes¹ <https://orcid.org/0000-0003-3757-9557>

¹ Universität Kassel, Deutschland

² Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland

*Kontakt: Birte Cordes, cordes@bibliothek.uni-kassel.de; Andre Pietsch, andre.m.pietsch@bibsys.uni-giessen.de

Abstract

Im Rahmen der Kooperation innerhalb der Landesinitiative HeFDI (Hessische Forschungsdateninfrastrukturen) haben sich alle elf hessischen Hochschulen beim Aufbau von Forschungsdatenrepositorien auf einen verteilt-koordinierten Betrieb auf Basis der Open Source-Software *DSpace* geeinigt. Die meisten der HeFDI-Forschungsdatenrepositorien sind seit Ende 2020 in Betrieb. Es hat sich gezeigt, dass die anfängliche Befürchtung einer mangelnden Annahme des neuen Dienstes dazu verleiten kann, die Kuration eingehender Datensätze bewusst locker zu gestalten, um eine möglichst niedrigschwellige Nutzung zu ermöglichen. Gleichzeitig erhöht aber gerade eine strengere Kuration den Wert des Dienstes, indem Einreichende eine intensivere Beratung erfahren und Datennutzende besser beschriebene Datensätze vorfinden. Während des Aufbaus unserer Repositorien und deren kontinuierlicher Profilschärfung kamen wir in der Diskussion innerhalb der Repositorien-Arbeitsgruppe mehr und mehr zu der Ansicht, dass eine grundlegende Kuration für uns machbar und sinnvoll ist. Der Umfang der Kuration und die anzulegenden Maßstäbe erfordern weitere Orientierung. Denn wie sich in regelmäßigen Gesprächen gezeigt hat, bestehen über alle hessischen Standorte hinweg Unsicherheiten bei der Frage, wann ein eingereicherter Datensatz den Qualitätskriterien des Repositoriums genügt und schließlich akzeptiert werden sollte bzw. welche Vorschläge für Verbesserungen an die Forschenden angebracht oder erforderlich sind. In einer eigenen Arbeitsgruppe haben deshalb HeFDI-Referenten verschiedener hessischer Hochschulen an einer Handreichung mit Empfehlungen zur Kuration von Datenpublikationen in den Forschungsdatenrepositorien der hessischen Hochschulen gearbeitet, die die Individualität und Vielfalt von Datenpublikationen sowie lokale Besonderheiten und institutionelle Rahmenbedingungen berücksichtigt.

In unserem Beitrag möchten wir...

1. ...den Entwicklungsprozess hin zum endgültigen Produkt vorstellen,
2. ...auf ausgewählte und in unserer Arbeitsgruppe viel diskutierte Punkte innerhalb der Kurationsempfehlungen eingehen
3. ...und zeigen, welche Nachnutzungspotenziale für Repositorien-Betreiber außerhalb Hessens und für Einreichende bestehen.

Keywords: Forschungsdatenrepositorien, Datenkuration, Kurationsempfehlungen

Ressourcen

- Cordes et al. [2024]: Kurationsempfehlungen für HeFDI-Repositoryen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14442044> "Das zugrundeliegende Dokument für den Beitrag."

Autorenbeiträge

Birte Cordes: Konzeptualisierung; Visualisierung; Schreiben – Originalentwurf; Schreiben – Überprüfung und Überarbeitung

Andre Pietsch: Konzeptualisierung; Visualisierung; Schreiben – Originalentwurf; Schreiben – Überprüfung und Überarbeitung

Konkurrierende Interessen

Die Autoren erklären, dass sie keine konkurrierenden Interessen haben.

Finanzierung

Die Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) wird finanziert vom Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK).

Danksagung

Wir danken Judith Dähne (Hochschule RheinMain), Andreas Geißner (Technische Universität Darmstadt), Sabrina Jordan (Universität Kassel), Thomas Richter (Hochschule Fulda) und Björn Trebels (Technische Hochschule Mittelhessen) für die vielen Ideen und die Mitarbeit an der letztendlich publizierten Version der HeFDI-Kurationsempfehlungen, da nur so ein Blick in die Datenkurationspraktiken verschiedener Hochschulstandorte in Hessen möglich war.

Verweise

- [1] DFG [2024]: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex. Version 1.2. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923601>
- [2] ETH Zürich [2024]: Archivtaugliche Dateiformate. url: <https://unlimited.ethz.ch/spaces/DD/pages/194127898/Archivtaugliche+Dateiformate>